

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, NormamatoV Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

KENJAEVA Nargiza Kuvatovna

RIZAEV Jasur Alimjanovich

Doctor of medical sciences, professor
Samarqand State Medical University

UMIROV Safar Ergashevich

associate professor, doctor of medical
sciences

Professional Skill Development Center of Medical Staff

BAYMIROV Sanjar Lapasovich

Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Narcology in Samarqand region

CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS

For citation: Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar. Clinical dynamics of dependence to psychoactive substances and its determinants // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.237-246

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316894>

ANNOTATION

Introduction. A special place in the formation of a pathological craving for drugs is occupied by affective disorders. **Purpose of the study:** to evaluate the influence of premorbid factors in drug addicted patients and to study the structure and dynamics of affective disorders. **Methods:** clinical-psychopathological, clinical-catamnestic and statistical research methods were used. **Results:** the value of socio-demographic and constitutional-biological indicators that determine the formation and dynamics of addiction in patients with heroin addiction is higher than in opioid and cannabis users. The duration of episodic use, disease course and remission in heroin-dependent patients is shorter than in other groups. Affective disorders are an inevitable component of the pathological craving for drug addiction. Anxiety-depressive, anxious, and dysphoric disorders predominate in patients suffering from opioid and heroin addiction, and depressive, anxious, depressive-hypochondriacal, and dysphoric variants predominate in cannabis addicts. **Conclusions:** it is necessary to take into account these aspects in the prevention of drug addiction and in the provision of medical and rehabilitation services to patients.

Key words: drug addiction, premorbid factors, affective disorders, disease dynamics.

КЕНЖАЕВА Наргиза Куватовна

РИЗАЕВ Жасур Алимжанович

доктор медицинских наук, профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

УМИРОВ Сафар Эргашевич

доктор медицинских наук, доцент

Центр повышения квалификации медицинских работников

БАЙМИРОВ Санжар Лапасович

Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного наркологического научно-практического медицинского центра

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЗАВИСИМОСТИ К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ И ЕЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

АННОТАЦИЯ

Введение. Особое место в формировании патологического влечения к наркотикам занимают аффективные расстройства. **Цель исследования:** оценить влияние преморбидных факторов у наркозависимых больных и изучить структуру и динамику аффективных расстройств. **Методы:** использовались клинико-психопатологический, клинико-катамнестический и статистический методы исследования. **Результаты:** значение социально-демографических и конституционально-биологических показателей, определяющих формирование и динамику зависимости у больных героиновой зависимостью, выше чем у потребителей опиоидов и каннабиса. Продолжительность эпизодического употребления и ремиссии у героинозависимых пациентов короче, чем в других группах. Аффективные расстройства являются неизбежным компонентом патологического влечения к наркомании. У больных, страдающих зависимостью от опиоидов и героина, преобладают тревожно-депрессивные, тревожные и дисфорические расстройства, а у наркоманов зависимостью от каннабиса - депрессивные, тревожные, депрессивно-ипохондрические и дисфорические варианты. **Выводы:** необходимо учитывать данные аспекты при профилактике наркомании и при оказании медико-реабилитационных услуг пациентам. **Ключевые слова:** наркомания, преморбидные факторы, аффективные расстройства, динамика заболевания.

КЕНЖАЕВА Наргиза Куватовна**РИЗАЕВ Жасур Алимжанович**

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

Самарқанд давлат тиббиёти университети

УМИРОВ Сафар Эргашевич

Тиббиёт фанлари доктори, доцент

Тиббиёт ходимларининг касбий малакаси ривожланиш маркази

БАЙМИРОВ Санжар Лапасович

Республика ихтисослашган наркология илмий ва амалий тиббиёт

Самарқанд вилояти минтақавий филиали

ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРГА ТОБЕЛИКНИНГ КЛИНИК ДИНАМИКАСИ ВА УНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР

АННОТАЦИЯ

Кириш: Гиёҳванд моддаларга патологик мойиллик шаклланишида аффектив бузилишлар алоҳида ўрин тутади. **Тадқиқотнинг мақсади:** гиёҳванд моддаларга тобе пациентларда преморбид омиллар таъсирини баҳолаш ҳамда аффектив бузилишларнинг тузилиши ва динамикасини ўрганишдан иборат. **Усуллар:** клиник-психопатологик, клиник-катамнестик ва статистик тадқиқот усуллари қўлланилди. **Натижалар:** героинга тобе пациентларда тобелик шаклланишини, динамикасини белгиловчи ижтимоий-демографик ва конституционал-биологик кўрсаткичларнинг қиймати опиоид ва каннабис истеъмолчиларидагига қараганда юқори. Эпизодик истеъмол муддатининг ва ремиссиясининг давомийлиги героинга тобе пациентларда бошқа гуруҳлардагига нисбатан қисқа. Аффектив бузилишлар гиёҳванд

моддаларга тобеликка нисбатан патологик мойилликнинг муқаррар таркибий унсури ҳисобланади. Опиоидларга ва героинга тобе пациентларда хавотирли-депрессив, хавотирли ва дисфорик бузилишлар устувор, каннабис истеъмолчиларида депрессив, хавотирли, депрессив-ипохондрик ва дисфорик вариантлар устувор. **Хулосалар:** гиёҳванд моддаларга тобелик шаклланишининг олди олинишида ва пациентларга тиббий-реабилитацион хизматлар тақдим этилишида ушбу жиҳатлар инобатга олиниши зарур.

Калит сўзлар: гиёҳвандлик, преморбид омиллар, аффектив бузилишлар, касалланиш динамикаси

Кириш. Гиёҳванд моддаларга тобе шахсларга тиббий ёрдам тақдим этилишида, хусусан тиббий-ижтимоий реабилитация жараёнида барқарор ремиссияга эришилиши ва рецидивнинг олди олиниши асосий мақсад сифатида қаралади. Гиёҳванд моддаларга нисбатан патологик мойиллик тобеликнинг асосий белгиси ҳисобланади, ҳамда касаллик кечиши ва динамикаси кўп жиҳатдан мазкур патологик ҳолат билан белгиланади [1, 2, 5].

Гиёҳванд моддаларга патологик мойиллик клиникасида алоҳида мавқени аффектив бузилишлар эгаллайди, зеро мазкур бузилишлар абстинент синдроми асносида ҳам, ремиссия пайтида ҳам кузатилади [3, 4].

Шу билан бирга, ушбу жиҳат замонавий илмий манбаларда етарлича ёритилмаган. Хусусан, касалликнинг турли босқичларидаги (абстинент ҳолат, постабстинент ҳолат, ремиссия, рецидивдан олдинги ҳолат) гиёҳванд моддаларга патологик мойилликнинг аффектив аломатлар устуворлиги билан кечувчи клиник кўринишлари ва динамикаси ҳақидаги саволлар ҳанузга қадар етарлича ўрганилмасдан қолмоқда. Муаммони ўрганишга қаратилган аксарият тадқиқотларда, аффектив бузилишларнинг кўринишлари, касалликнинг муайян даври доирасида (абстинент, постабстинент ҳолатлар) тадқиқ этилган. Аффектив бузилишларнинг касалланишдан кейин ўтган муддат давомийлиги, касалликнинг прогрессивлиги, гиёҳвандлик воситасининг тури, шунингдек, бемор шахсининг ирсий ва преморбид хусусиятлари каби конституционал-биологик жиҳатлар билан ўзаро боғлиқлиги борасида маълумотлар етарлича эмас.

Шундай қилиб, гиёҳванд моддаларга тобелик борасида, касалликнинг клиник кечишини тавсифлаш ва тобелик қайталанишининг олдини олиш каби масалалар ҳанузга қадар долзарблигича қолмоқда. Гиёҳванд моддаларга тобелик билан касалланишнинг барқарор кўрсаткичлари, терапевтик-реабилитацион тадбирларнинг самарадорлигини янада ошириш мақсадида, мажмуавий тадқиқотлар амалга оширилишини тақазо этади. Гиёҳванд моддаларга патологик мойилликнинг клиник кечишини динамик тадқиқ этиш, касаллик босқичларини инобатга олган ҳолда, табақалаштирилган терапевтик дастурлар ишлаб чиқарилиши учун асос бўлиб хизмат қилади. Шу боисдан, ремиссия шаклланишининг турли босқичларида беморларнинг ҳолатини динамик тадқиқ этишга қаратилган илмий изланишлар кенгайтирилиши ва амалга оширилиши зарур, бу эса пировардида барқарор ва юқори сифатли ремиссияларга эришиш имконини берувчи ёндошувлар такомиллаштирилиши учун замин ҳозирлайди.

Юқорида келтирилганларнинг барчаси мазкур тадқиқотнинг долзарблигини, ҳамда юксак илмий ва амалий аҳамиятга молик эканлигини кўрсатади.

Мазкур тадқиқотнинг мақсади гиёҳвандликка тобе пациентларда ижтимоий-демографик, конституционал-биологик омиллар таъсирини баҳолаш ҳамда касаллик ривожланишининг турли босқичларида аффектив бузилишларнинг тузилиши ва динамикасини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотга 2010-2021 йиллар мобайнида Республика ихтисослаштирилган наркология илмий амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти минтақавий филиалида стационар шароитида даволанган ва диспансер ҳисобидаги 411 нафар гиёҳванд моддаларга тобе пациентлар киритилган. Пациентларнинг барчаси эркак жинсига мансуб. Ёш кўлами – 21 ёшдан, 64 ёшга қадар. Ўртача ёши – 33 ёш. Ташхислаш

мезонлари КХТ-10 га мувофиқ амалга оширилди. Тадқиқотда иштирок этилиши учун ҳар бир пациентдан огоҳ этилиб розилиги олинган.

Тадқиқотга киритиш мезонлари: опиатларга, героинга ва каннабис гуруҳидаги гиёҳвандлик воситаларига қарамлик, тадқиқ этилаётган гиёҳвандлик воситаларига шаклланган абстинент синдроми, тадқиқ этилаётган гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ рухий ва хулқ-атвор бузилишлари мавжуд пациентлар.

Тадқиқотдан истисно этиш мезонлари: ёндош рухий касалликлар, қайта авжланиш босқичидаги сурункали соматик касалликлар, марказий асаб тизимининг оғир органик шикастланиши, ОИВ инфекцияси билан касалланган беморлар ҳамда муайян гиёҳванд моддага тобелик спиртли ичимликларга қарамлик (алкоголизм) ва/ёки кўплаб турдаги гиёҳвандлик моддаларининг истеъмоли (полинаркомания) билан кечаётган ҳолатлар. 066-1-х/ш, 025-х/ш, 030-2-х/ш қайдлари асосида пациентлар ҳақидаги маълумотлар тўпланди ва таҳлил этилди. Олинган маълумотларни қайд этиш тадқиқот иштирокчиларининг анамнестик, ижтимоий, криминологик, психопатологик, наркологик ва бошқа тавсифларини стандарт акс эттирувчи карта ёрдамида амалга оширилди. Тадқиқотда клиник-психопатологик, клиник-катамнестик ва статистик тадқиқот усуллари қўлланилди. Ўртача хатолик (m) ва ишонарлилик (p) ҳисобланди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ижтимоий-демографик кўрсаткичларнинг таҳлилига кўра, 55,6% опиоид истеъмолчилари, 21,0% героинга тобе ва 63,0% каннабис гуруҳидаги гиёҳвандлик воситаларига тобе пациентлар оилалик (1-жадвал). Опиоид истеъмол этувчи 15,8%, героинга тобе 11,0% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳвандлик воситаларига тобе 32,8% пациентлар олий маълумотга эга. Тегишлича 39,8%, 21,0% ва 65,7% пациентлар ўрта-махсус маълумотлик.

1-жадвал

Истеъмол қилинадиган гиёҳванд моддалар тоифасига кўра асосий ижтимоий-демографик ва конституционал-биологик кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Гиёҳванд моддалар тоифаси					
	Опий (n=133)		Героин (n=211)		Каннабис гуруҳи (n=67)	
	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±
Оилавий мақоми						
Оилалик	74	55,6±4,3	45	21,0±2,8	42	63,0±5,9
Уйланмаган	8	6,0±2,0	21	10,0±2,1	5	7,5±3,2
Ажрашган	51	38,4±4,2	145	69,0±4,0	20	29,8±5,6
Маълумоти						
Олий	21	15,8±3,2	23	11,0±2,1	22	32,8±5,7
Ўрта-махсус	53	39,8±4,2	45	21,0±2,8	44	65,7±5,8
Ўрта	59	44,4±4,3	143	68,0±4,0	1	1,5±1,5
Меҳнат фаолияти						
Доимий иш ўрнига эга	13	9,8±2,6	-	-	31	46,2±6,1
Кунбай фаолият билан машғул	32	24,1±3,7	11	5,2±1,5	22	32,8±5,7
Ишсиз (қариндошлари қарамоғида)	88	66,1±4,1	200	94,8±1,5	14	21,0±4,9
Ирсий ва оилавий оғирлаштирувчи ҳолат мавжудлиги						
Наслида психофаол воситаларга қарамлик	49	36,8±4,2	117	55,5±3,4	14	20,9±4,9

Наслида рухий касалликлар	5	3,7±1,6	11	5,2±1,5	2	2,9±2,0
Ота-оналар ажраши	15	11,3±2,7	37	17,5±2,6	5	7,5±3,2
Оила аъзолари ўртасидаги салбий муносабат	88	66,2±4,1	184	87,2±2,3	39	58,2±6,0
Гиёҳвандлик воситаси истеъмоли бошланган ёш						
21-25	55	41,3±4,3	81	38,4±3,3	44	65,7±5,8
26-29	61	45,9±4,3	95	45,0±3,4	21	31,3±5,7
30-39	13	9,8±2,6	33	13,7±2,4	2	3,0±2,1
40-64	4	3,0±1,5	2	0,9±0,6	-	-

Опиоид гиёҳвандлик воситаларига тобе 66,1%, героинга тобе 94,8% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳвандлик воситаларига тобе 21,0% пациентлар барқарор иш жойига эга эмас (ишсиз).

Тадқиқ этилаётган гуруҳларни аксариятининг наслида турли қарамлик ва рухий касалликлар билан зарарланганлиги кузатилади. Ирсий омилларнинг частотаси, героинга тобе пациентлар гуруҳида энг юқори бўлиб, 55,5% ни ташкил этади. Опиоидларга тобе пациентлар гуруҳида 36,8%, каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе пациентлар гуруҳида эса 20,9% ҳолатда ирсий оғирлаштирувчи ҳолат мавжуд. Опиоидларга ва каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе пациентларда оғирлаштирувчи ҳолат кўпинча ота тараф орқали белгиланган бўлиб, тегишлича 28,6% (38 нафар бемор) ва 13,4% (9 нафар бемор). Героинга тобе пациентлар гуруҳида ирсий оғирлаштирувчи омил аксарият 45,9% ҳолатда (97 нафар бемор) онанинг яқин қариндошлари (онанинг ака-укалари) орқали белгиланган. Пациентларнинг наслида турли рухий касаллик кўринишлари опиоидларга тобе пациентлар гуруҳида 3,7%, героин истеъмолчилари гуруҳида 5,2% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддалар истеъмолчиларида 2,9% ҳолатда қайд этилди.

Ота-оналарнинг ажрашиш ҳолати опиоидлар истеъмолчиларида 11,3%, героинга тобе пациентлар гуруҳида 17,5% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобелар ўртасида 7,5% ни ташкил этади. Тадқиқ этилаётган барча гуруҳлар учун оилавий муҳит (ота-оналарнинг ўзаро, фарзандлар ва ота-оналар, яқинлар ўртасидаги муносабатлар) салбий таъсирининг юқори кўрсаткичлари хос. Доимий оилавий можаролар, ўзаро ишончсизлик ва муносабатларнинг совуқлиги опиоидларга тобе пациентлар гуруҳида 66,2%, героин истеъмолчилари гуруҳида 87,2% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе пациентларда эса 58,2% ни ташкил этади.

Тадқиқ этилаётган гиёҳванд моддаларга тобе пациентлар ўртасида гиёҳвандлик воситалари истеъмолини 20 ёшга қадар бошлаган шахслар йўқ. Опиоид гиёҳвандлик воситаларига тобе 41,3%, героинга тобе 38,4% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳвандлик воситаларига тобе 65,7% пациентлар гиёҳванд моддалар истеъмолини дастлаб 21-25 ёш оралиғида бошлашган. Гиёҳвандлик воситаларининг истеъмоли тегишлича 45,9%, 45,0% ва 31,3% ҳолатда 26-29 ёш оралиғида бошланган.

Таҳлиллар кўрсатадики, героинга тобе пациентлар гуруҳида тобелик шаклланишини белгиловчи аксарият ижтимоий-демографик ва конституционал-биологик кўрсаткичларнинг қиймати, қолган гуруҳлардагиларга қараганда сезиларли тарзда юқори.

Истеъмол қилинадиган гиёҳванд моддалар тоифасига кўра асосий клиник-динамик кўрсаткичларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, эпизодик истеъмол муддатининг давомийлиги опиоид гиёҳвандлик воситаларига тобе пациентларда аксарият - 55,6% ҳолатда 3-6 ой муддатдан иборат (2-жадвал).

2-жадвал

Истеъмол қилинадиган гиёҳванд моддалар тоифасига кўра асосий клиник-динамик кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Гиёҳванд моддалар тоифаси					
	Опий (n=133)		Героин (n=211)		Каннабис гуруҳи (n=67)	
	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±
Эпизодик истеъмол муддатининг давомийлиги						
2 ҳафтадан 1 ойга қадар	-	-	176	83,4±2,6	-	-
1 ойдан 3 ойга қадар	45	33,9±4,1	27	12,8±2,3	4	5,9±2,9
3 ойдан 6 ойга қадар	74	55,6±4,3	8	3,8±1,3	18	26,9±5,4
6 ойдан юқори	14	10,5±2,6	-	-	45	67,2±5,7
Касалликнинг давомийлиги						
1 йилгача	3	2,3±1,4	25	11,8±2,2	-	-
3 йилгача	7	5,3±1,9	45	21,3±2,8	5	7,5±3,2
5 йилгача	23	17,3±3,3	70	33,2±3,2	6	8,9±3,5
8 йилгача	85	63,8±4,2	36	17,2±2,6	8	11,9±3,9
10 йилгача	11	8,3±2,4	28	13,2±2,3	17	25,4±5,3
15 йилгача	4	3,0±1,5	7	3,3±1,2	31	46,2±6,1
Ремиссиянинг давомийлиги						
Ремиссия йўқ	28	21,1±3,5	66	31,3±3,2	11	16,4±4,5
6 ойгача	15	12,2±2,8	51	24,2±2,9	8	11,9±3,9
9 ойгача	25	18,8±3,4	47	22,3±2,9	10	14,9±4,3
12 ойгача	32	24,1±3,7	22	10,4±2,1	15	22,5±5,1
1 йилдан юқори	33	24,8±3,7	25	11,8±2,2	23	34,3±5,8

Ушбу муддат каннабис гуруҳидаги гиёҳвандлик воситаларига тобе пациентлар гуруҳида кўпроқ (67,2%) ҳолатларда яна ҳам узок – 6 ойдан юқори муддатни ташкил этади. Аксинча, героинга тобе пациентларда эпизодик истеъмол муддатининг давомийлиги нисбатан қисқа кечди, яъни 83,4% пациентларда мазкур муддат 2 ҳафтадан 1 ойга қадар давом этиб, сўнгра гиёҳвандлик воситасининг мунтазам истеъмоли бошланган. Героин қабулининг бошланишидан абстинент синдром аломатлари пайдо бўлгунига қадар муддат нисбатан қисқа кечиб, гиёҳвандлик воситаси деярли узлуксиз истеъмол қилинганлиги боис, ушбу муддатда кузатишнинг имконияти бўлмади.

Танланмадаги беморларда касалланиш давомийлиги 7 ойдан 15 йилга қадар чўзилди. Тадқиқ этилган опиоид гиёҳвандлик воситаларига тобе аксарият пациентларда (63,8%) касалликнинг давомийлиги 8 йилдан иборат. героинга тобе 33,2% пациентларда касалликнинг давомийлиги 5 йилгача чўзилган. Каннабис гуруҳидаги гиёҳвандлик воситаларига тобе 46,2% шахсларда касаллик 15 йил мобайнида давом этмоқда.

Опиоидларга тобе 21,1%, героинга тобе 31,3% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе 16,4% пациентларнинг анамнезида ремиссия кузатилмаган. Ремиссия давомийлиги опиоидларга тобе 24,8%, героинга тобе 11,8% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе 34,3% пациентларда 1 йилдан юқори муддат давом этган. Кўриниб турибдики, героинга тобе пациентларда ремиссия давомийлиги қолган гуруҳлардаги пациентлардагига қараганда нисбатан тарзда қисқа ($p < 0,05$).

Тадқиқ этилган клиник-динамик кўрсаткичларнинг таҳлиliga кўра, гиёҳвандлик воситаларини эпизодик истеъмол қилиш муддатининг ва ремиссиясининг давомийлиги героинга тобе пациентлар гуруҳида, таққосланаётган гуруҳлардагига қараганда статистик ишонарли тарзда қисқа эканлигини кўрсатади ($p < 0,05$).

Пациентлар феъл-атворидаги преморбид ҳолатнинг таҳлили, беқарорлик, қўзғалувчан ва истерик шахс турлари барча гуруҳларда устувор эканлигини кўрсатмоқда (3-жадвал). Хусусан, беқарорлик шахс турлари опиоидларга тобе пациентлар гуруҳида 26,3%, героин истеъмолчилари гуруҳида 37,5% ва каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддаларга тобе пациентларда эса 18,6% ни ташкил этади.

3-жадвал

Истеъмол қилинадиган гиёхванд моддалар тоифасига кўра пациентлар феъл-атворининг преморбид хусусиятлари

Шахс турлари	Гиёхванд моддалар тоифаси					
	Опий (n=133)		Героин (n=211)		Каннабис гуруҳи (n=67)	
	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±
Астеник	13	9,8±2,6	11	5,2±1,5	3	4,5±2,5
Психастеник	11	8,3±2,4	7	3,3±1,2	7	10,4±3,7
Ананкаст	7	5,2±1,9	8	3,8±1,3	5	7,5±3,2
Шизоид	6	4,6±1,8	10	4,7±1,4	8	11,9±1,9
Истерик	21	15,8±3,2	45	21,3±2,8	12	17,9±4,7
Беқарор	35	26,3±3,8	66	31,3±3,2	13	19,4±4,8
Кўзгалувчан	33	24,8±3,7	53	25,1±2,9	15	22,4±5,1
Эпилептоид	7	5,2±1,9	11	5,2±1,5	4	6,0±2,9

Феъл атворнинг кўзгалувчан тури частотаси, тегишлича 21,7%, 35,3% ва 21,3% дан иборат. Истерик тури опиоидлар истеъмолчиларида 20,7%, героинга тобе пациентлар гуруҳида 21,5% ва каннабис гуруҳидаги гиёхванд моддаларга тобе пациентларда эса 17,8% ҳолатда кузатилди. Барча гуруҳ вакилларида преморбид феъл-атворнинг астеник, психастеник, ананкаст, шизоид ва эпилептоид кўринишлари сезиларли паст частоталарда қайд этилди (3-жадвал). Пациентлар преморбид ҳолатида феъл-атворнинг беқарорлик, кўзгалувчан ва истерик шахс турлари тадқиқ этилаётган барча гуруҳларда устувор, шу билан бирга героин истеъмолчиларида мазкур преморбид типлар бошқа гуруҳлардагига қараганда сезиларли даражада яққол намоён бўлади.

Таққосланаётган гуруҳларда кечаётган аффектив бузилишларни етакчи психопатологик ўзгаришларга кўра ўзаро қиёслаб, мазкур бузилишларнинг депрессив, хавотирли-депрессив, хавотирли, депрессив-ипохондрик, дисфорик ва астено-депрессив каби турлари аниқланди (4-жадвал). Депрессив тур, тушкун кайфият билан тавсифланади. Мазкур тур опиоидлар истеъмолчиларида 11,3%, героинга тобе пациентлар гуруҳида 5,2% ва каннабис гуруҳидаги гиёхванд моддалар истеъмолчиларида эса 22,4% ҳолатда кузатилди.

4-жадвал

Гиёхванд моддаларга тобе пациентларнинг абстиненциядан кейинги даврдаги патологик мойиллик таркибидаги аффектив бузилишлар тури

Аффектив бузилишлар тури	Гиёхванд моддалар тоифаси					
	Опий (n=133)		Героин (n=211)		Каннабис гуруҳи (n=67)	
	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±
Депрессив	15	11,3±2,7	11	5,2±1,5	15	22,4±5,1
Хавотирли-депрессив	29	21,8±3,6	47	22,3±2,9	7	10,4±3,7
Хавотирли	31	23,3±3,7	51	24,2±2,9	12	18,0±4,7
Депрессив-ипохондрик	11	8,3±2,4	23	10,9±2,1	11	16,4±4,5
Дисфорик	33	24,8±3,7	55	26,1±3,0	15	22,4±5,1
Астено-депрессив	14	10,5±2,6	24	11,3±2,2	7	10,4±3,7

Хавотирли-депрессив тур хавотирлиниш ва тушкун кайфият билан тавсифланиб, опиоидлар истеъмолчиларида 21,8%, героинга тобе пациентлар гуруҳида 22,3% ва каннабис гуруҳидаги гиёхванд моддалар истеъмолчиларида эса 10,4% ҳолатда, яъни охириги гуруҳдаги

пациентларда, дастлабки икки гуруҳлардагига қараганда ишонарли паст даражада кузатилди ($p<0,05$). Аффектив бузилишларнинг хавотирли тури частотасида гуруҳлараро ишонарли тафовут мавжуд эмас - опиоидларга тобе пациентлар гуруҳида 23,3%, героин истеъмолчиларида 24,2% ва каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситаларига тобе пациентларда 18,0% ҳолатда қайд этилди. Депрессив-ипохондрик тур тегишлича 8,3%, 10,9% ва 16,4% пациентларда қайд этилди, яъни каннабис гуруҳидаги гиёҳванд моддалар истеъмолчиларида бошқа гуруҳлардагига нисбатан ишонарли тарзда юқори. Дисфорик тур частотасида гуруҳлар ўртасида тафовут йўқ бўлиб, опиоидларга тобе пациентларда 24,8%, героин истеъмолчиларида 26,1% ва каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситаларига тобе пациентларда 22,4% ҳолатда қайд этилди. Тадқиқ этилган пациентлар гуруҳларида астено-депрессив тур деярли бир хил даражада - тегишлича 10,5%, 11,3% ва 10,4% ҳолатларда кузатилди. Амалга оширилган тадқиқот натижалари кўрсатадики, таққосланаётган барча гуруҳларда кечаётган патологик мойиллик таркибида аффектив бузилишлар мавжуд.

Ремиссия асносида аффектив бузилишларнинг клиник кўринишлари турлича намоён бўлиб, тўғридан-тўғри касаллик кечишининг шаклига боғлиқ. Ремиссия пайтида аффектив бузилишлар кечишининг икки шакли фарқланиши мумкин (5-жадвал).

5-жадвал

Гиёҳванд моддаларга тобе пациентларнинг ремиссия пайтидаги аффектив бузилишлар вариантлари (кечиш шаклига кўра)

Аффектив бузилишларнинг вариантлари	Гиёҳванд моддалар тоифаси					
	Опий (n=133)		Героин (n=211)		Каннабис гуруҳи (n=67)	
	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±
Гипотим (фон) вариант	88	66,2±4,1	193	91,5±1,9	25	37,3±5,9
Гипертим (фон) вариант	45	33,8±4,1	18	8,5±1,9	42	62,7±5,9

Биринчиси гипотим шакл бўлиб, мазкур шаклда аксарият пациентларда ремиссия мобайнида умумий кайфиятнинг пасайиши ва ҳиссий туйғуларнинг саёзлиги кузатилди. Гипотим шакл опиоидларга тобе пациентларда 66,2%, героин истеъмолчиларида 91,5% ва каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситаларига тобе пациентларда 37,3% ҳолатда қайд этилди. Гипотим шакл частотаси опиоидлар ва героин истеъмолчиларида каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситаларига тобе пациентлардагига қараганда ишонарли тарзда юқори ($p<0,05$). Шунингдек, героинга тобе пациентлар гуруҳида гипотим шакл опиоидлар истеъмолчиларидагига қараганда ҳам статистик аҳамиятли даражада юқори ($p<0,05$). Пациентларга меҳнат қилиш иштиёқи пасаяди, келажаги борасида режалар тузади, лекин уларни амалга ошириш учун амалий ҳатти-ҳаракати йўқ. Оқибатда режалар, хом хаёл даражасидан ўтмайди. Ижтимоий фаол ҳаётга ўта қийинчиликлар ва секинлик билан киришади.

Иккинчиси гипертим шакл бўлиб, мазкур шакл ремиссия мобайнида кўтаринки кайфият, ҳис туйғуларнинг ранг-баранглиги, юқори ишчанлик каби хусусиятлар билан тавсифланади. Гипертим шакл, таққосланаётган гуруҳларда тегишлича 33,8%, 8,5% ва 62,7% ҳолатда қайд этилган бўлиб, мазкур шакл каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситалари истеъмолчиларида, бошқа гуруҳлардагига нисбатан юқори ($p<0,05$).

Ремиссия пайтидаги патологик мойиллик аффектив унсурининг актуализация табиатига кўра ҳам икки кўриниш фарқланади (6-жадвал). Биринчи кўриниш – реактив вариант опиоидлар истеъмолчиларида 68,5%, героинга тобе пациентларда 82,5% ва каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситаларининг истеъмолчиларида 49,2% ҳолатда қайд этилди. Реактив вариант устувор пациентларда аффектив бузилишлар стрессли вазиятларга жавобан тушкун кайфият, хавотирланиш, уйқу ва иштаҳанинг бузилишлари билан намоён бўлди.

6-жадвал

Гиёҳванд моддаларга тобе пациентларнинг ремиссия пайтидаги аффектив бузилишлар вариантлари (ПВ нинг аффектив унсури устуворлашиш (актуаллашиш) табиатига кўра)

Аффектив бузилишларнинг вариантлари	Гиёҳванд моддалар тоифаси					
	Опий (n=133)		Героин (n=211)		Каннабис гуруҳи (n=67)	
	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±	Мутлоқ сони	%±
Реактив вариант	91	68,5±4,0	174	82,5±2,6	33	49,2±6,1
Аутохтон вариант	42	31,5±4,0	37	17,5±2,6	34	50,8±6,1

Иккинчи – аутохтон вариант, тегишлича 31,5%, 17,5% ва 50,8% ҳолатларда қайд этилди, ҳамда сабабсиз кайфият тушиши, жиззакилик, жаҳл чиқиши ва нафрат ҳисси каби аломатлар билан кечиши аниқланди.

Шундай қилиб, ремиссия асносида аффектив бузилишлар патологик мойиллик актуализациясидан олдин ҳам кузатилиши, шунингдек патологик мойиллик таркибига ҳам кириши ёки патологик мойилликдан алоҳида ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Хавотирланиш ва ёки дисфория устуворлигида патологик мойиллик актуализациясига, рецидив шаклланишига кўмаклашувчи аффектив бузилишлар кўпроқ кузатилади. Шу тариқа, патологик мойиллик актуализацияси ва рецидивида аксарият, хавотирланиш ва дисфория кузатилади.

Хулосалар. Амалга оширилган тадқиқот натижалари кўрсатадики, героинга тобе пациентлар гуруҳида тобелик шаклланишини, динамикасини белгиловчи аксарият ижтимоий-демографик ва конституционал-биологик кўрсаткичларнинг қиймати, опиоид ва каннабис гуруҳларига мансуб гиёҳвандлик воситалари истеъмолчиларидаги кўрсаткичларнинг қийматига қараганда юқори. Гиёҳвандлик воситаларини эпизодик истеъмол қилиш муддатининг, ремиссиясининг давомийлиги героинга тобе пациентлар гуруҳида, таққосланаётган гуруҳлардагига қараганда статистик ишонарли тарзда қисқа ($p < 0,05$). Пациентлар преморбид ҳолатида феъл-атворнинг беқарорлик, кўзгалувчан ва истерик табиатлари тадқиқ этилаётган барча гуруҳларда устувор, шу билан бирга героин истеъмолчиларида мазкур преморбид типлар бошқа гуруҳлардагига қараганда сезиларли даражада яққол намоён бўлади.

Амалга оширилган тадқиқот натижалари кўрсатадики, таққосланаётган барча гуруҳларда кечаётган патологик мойиллик таркибида аффектив бузилишлар мавжуд ва мазкур бузилишлар гиёҳванд моддаларга тобеликка нисбатан патологик мойилликнинг муқаррар таркибий унсури ҳисобланади. Хусусан, абстиненциядан кейинги даврдаги аффектив бузилишларнинг олтига варианты фарқланади. Опиоидлар истеъмолчиларида ва героинга тобе пациентларда аксарият хавотирли-депрессив, хавотирли ва дисфорик турдаги аффектив бузилишлар устувор бўлса, каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситаларининг истеъмолчиларида депрессив, хавотирли, депрессив-ипохондрик ва дисфорик вариантлар устувор ҳолатда қайд этилади.

Ремиссия давридаги аффектив бузилишларнинг гипотим ва гипертим кўринишлари фарқланади. Ремиссия пайтидаги опиоидларга ва героинга тобе пациентларда аффектив бузилишларнинг гипотим варианты устувор бўлиб, мазкур вариантда патологик мойиллик билан чамбарчас боғлиқ давомли тушкун кайфият кузатилади. Каннабис гуруҳига мансуб гиёҳвандлик воситаларининг истеъмолчиларида аффектив бузилишларнинг гипертим варианты устувор бўлиб, кайфиятнинг барқарорлиги асносида юқори ишчанлик, ижтимоий фаоллик билан тавсифланади ва патологик мойиллик йўқлигидан далолат беради.

Ремиссия пайтидаги патологик мойилликнинг актуализация табиатига кўра реактив ва аутохтон кўринишлар фарқланади. Реактив вариант стрессли вазиятга жавобан тушкунлик, кайфият пасайиши, хавотир, уйку ва иштаҳанинг бузилиши кўринишидаги аффектив бузилишлар пайдо бўлиши билан тавсифланади. Реактив вариант героинга тобе пациентларда

бошқа гуруҳлар вакилларига қараганда ишонарли тарзда кўпроқ учрайди, ҳамда касалликнинг рецидивларига олиб келиши кузатилди. Аутохтон вариант жиддий сабабларсиз кайфият тушиши, жиззакилик, жаҳл чиқиши ва нафрат ҳисси каби аломатлар билан кечиши аниқланди. Аутохтон вариантда ремиссия давридаги патологик мойилликнинг аффектив компоненти актуализацияси пациентларнинг барча гуруҳларида касаллик рецидивига ишонарли тарзда кўпроқ сабаб бўлиши кузатилди. Гиёҳванд моддаларга тобелик шаклланишининг олдини олишга қаратилган тадбирлар режалаштирилиши ва амалга оширилишида ҳамда пациентларга тиббий-ижтимоий реабилитацион хизматлар тақдим этилишида ушбу жиҳатлар инобатга олиниши зарур.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Агибалова Т.В. с соавт. Взаимосвязь эмоциональных и когнитивных нарушений в структуре наркологических заболеваний // Наркология. – 2014. – Т. 13. – № 1 (145). – С. 84–90.
2. Анохина И. П. с соавт. Сравнительное клинико-биохимическое изучение особенностей течения героиновой наркомании и показателей метаболизма катехоламинов плазмы крови у больных с наследственной отягощенностью алкоголизмом и без нее. Вопросы наркологии. - 2005 №2 С. 43-54
3. Винникова М. А. с соавт. Особенности клиники, диагностики и терапии алкогольной зависимости протекающей аффективных расстройств. Новая медицинская технология М., 2006 - 25 с.
4. Иванец Н.Н. с соавт. Психиатрия и наркология: учебник для медицинских ВУЗов. М.: ГЭОТАР-мед, 2012. 832 с.
5. Шумова А.И., Щелкова О.Ю. Динамика психологических характеристик больных героиновой наркоманией в процессе специализированного курса реабилитации // Вестник психотерапии. – 2014. – № 50 (55). – С. 121–135.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000